

O ATRIBUTO URBANO DOS ESPAÇOS LIVRES DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DA UFRJ

SANTOS, LEONARDO RODRIGUES MESQUITA

Doutorando em Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Urbanismo (PROURB) da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo (FAU) da UFRJ
leonardo.rodrigues@fau.ufrj.br

RESUMO.

A Cidade Universitária (CIDUNI) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) é o primeiro campus projetado para a primeira universidade federal do país. Instituída em 1920 pela união da Faculdade de Medicina, da Escola Politécnica e da Faculdade de Direito, sua construção iniciou em 1949, após décadas de propostas, como as de Alfred Agache (Praia Vermelha, 1929), Lúcio Costa (Lagoa Rodrigo de Freitas, 1936) e Le Corbusier (Quinta da Boa Vista, 1936). O Plano Geral Original foi projetado por Jorge Moreira, com paisagismo de Burle Marx. Preservar sua paisagem moderna exige integrar diferentes áreas do patrimônio cultural, mesclando dimensões modernas e universitárias e escalas do edifício ao urbano. Entre os desafios estão a rápida degradação, que compromete seu valor utilitário, e a dificuldade de gestão devido à grande escala e complexidade programática. Tombamentos atuais concentram-se em edifícios isolados, como a sede da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), mas a preservação do campus requer compreender seu valor global, incluindo os espaços livres que conectam os edifícios e possibilitam apropriações diversificadas do território. Este trabalho visa identificar os valores dos espaços livres da CIDUNI e suas qualidades atuais que possibilitam apropriação, enfocando as quadras da FAU (década de 1950), da sede da Faculdade de Letras (década de 1970) e da ruína inacabada das Extensões Acadêmicas (década de 2010). Realizou-se uma revisão bibliográfica que contrapôs o projeto brasileiro de solo urbano à abstração funcional europeia. A colaboração entre Jorge Moreira e Burle Marx na FAU exemplifica o êxito do projeto de solo moderno brasileiro, dissolvendo limites entre edifício e urbano por meio de recursos formais e naturais. Entretanto, a sobreposição de planos urbanos, que desconsideravam pré-existências e desvalorizavam os espaços livres, comprometeu a qualidade urbana do campus. Preservar a CIDUNI significa reconhecer que crítica e êxito coexistem.

Palavras-chave: URBANISMO MODERNO, PATRIMÔNIO CULTURAL, CAMPUS UNIVERSITÁRIO

1. INTRODUÇÃO

Nas cidades, o espaço fala. Cheios e vazios, edificações e logradouros, público e privado formam um código. [...] Os produtos arquitetônicos e urbanísticos por si mesmos permitem poucas precisões, são ambíguos; talvez excessivamente poéticos. Mas é aí que reside sua maior força - nessa resistência à fragmentação.¹

A Cidade Universitária (CIDUNI) (Fig. 1) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) possui bens tombados e não tombados, constituindo-a como uma paisagem universitária moderna. Este valor urbano, desconsiderado nos tombamentos existentes, justificaria considerá-la um patrimônio urbano. Visando aprofundar a compreensão desta categoria, verificou-se a abordagem do conceito por Carlos Nelson [1986]¹, Françoise Choay [1992]² e Ulpiano Menezes (2006)³, possibilitando identificar uma condição abordada pelos autores, crucial para considerar um território como patrimônio urbano: o valor cultural próprio dos espaços livres urbanos nos quais os demais bens se inserem.

O estudo focou em identificar atributos que carregam este valor urbano nos espaços livres da CIDUNI. Para análise, estabeleceu-se um recorte composto pela quadra do edifício Jorge Machado Moreira (JMM), com parte da quadra onde se encontram a sede da Faculdade de Letras (FL) e a futura Extensão Acadêmica (EA), possibilitando analisar a contribuição da arquitetura na qualificação dos espaços livres, incluindo edifícios de três décadas diferentes (1960, 1980 e 2010, respectivamente).

Figura 1. Visão aérea da CIDUNI, UFRJ. © Google Earth, 2025

A primeira cidade universitária projetada no país para a também primeira universidade nacional teve sua localização definida em 1945, após décadas de projetos: um arquipélago ao sul da Ilha do Governador. O aterramento iniciou em 1949, assim como a construção do primeiro edifício, inaugurado em 1953, o Instituto de Puericultura. Os projetos e execução foram realizados pelo Escritório Técnico da Universidade (ETU).

Atualmente, estão tombados o edifício JMM, o Instituto de Puericultura e o complexo paisagístico de Buarque Marx em ambos os edifícios, todos na esfera municipal.

Os bens tombados são parte do acervo arquitetônico e paisagístico da CIDUNI. Sua origem remonta à 1949, na elaboração do Plano Geral Original (PGO), coordenado pelo arquiteto Jorge Moreira, inúmeras vezes modificado até atualmente. Os quatro edifícios do PGO construídos (Fig. 2) guardam relações tipológicas e construtivas, evidenciando terem sido projetados como um conjunto: a escala dos vãos, a altura dos pavimentos, a composição das fachadas e a repetição de cores e acabamentos, como as cerâmicas amarelas.

Figura 2. Versões do Plano Geral da CIDUNI (1952 e 1957). Em destaque: Instituto de Puericultura (verde), Hospital Universitário (laranja), Escola de Engenharia (amarelo) e Faculdade de Arquitetura (azul). © Originais ETU, publicados em Donato Mello Jr. (1985)⁴, disponibilização NPD/FAU/UFRJ.

2. TER OU SER UM BEM CULTURAL

Construídas em décadas e contextos sociais distintos, a crítica de Santos, Choay e Meneses possui algumas convergências: a limitante associação de bens culturais a funções culturais; e a desconsideração do impacto social da preservação desses bens. Contudo, o ponto de convergência aqui tratado será a função dos espaços livres urbanos, cruciais para definir determinado território como um patrimônio urbano.

Os espaços livres dão coesão aos componentes físicos que o compõem (construções, formatos de lote, tipologia de vias, mobiliário urbano, etc.) e, quando possuem qualidades e valores próprios, para além dos objetos isolados, ter-se-ia um real patrimônio urbano. Originalmente, o entorno dos bens tombados se limitava

à garantia de visibilidade, evoluindo para incluir o ambiente urbano próximo de forma mais ampla, portando valores próprios e um alto poder de comunicá-los no presente.

Assim, um patrimônio urbano consistiria em um território com um conjunto de exemplares com valores culturais próprios, conectados por espaços livres que tenham valores próprios de um ambiente urbano e que estabeleçam relações com os objetos construídos. Tais espaços livres também possibilitam apropriações, permitindo que as relações entre os cheios e os vazios possam ser construídas. Resumidamente, é preciso que o espaço livre reflita alguma qualidade do passado e possua alguma qualidade no presente.

Um exemplo é Ouro Preto (MG, Brasil). Tombada pela Unesco (1980) e pelo IPHAN (1938), a cidade possui exemplares notáveis tombados (edifícios, praças, mobiliário urbano, etc.) conectados por espaços públicos (vias, largos, etc.) com qualidades espaciais e possibilidades de apropriações próprias. Esses espaços:

- a. Carregam informações do passado próprias da condição urbana: como os materiais e mobiliários empregados;
- b. Possuem características que agregam informações aos elementos arquitetônicos: como a largura das vias e afastamento dos edifícios, revelando a hierarquia urbana;
- c. São apropriados por turistas e moradores, qualificando a vida urbana e complexificando o material sendo preservado.

3. O ESPAÇO URBANO MODERNO

Pensar a CIDUNI como patrimônio urbano requer analisar seus espaços livres, identificando se elementos do projeto moderno ainda estão presentes e quais apropriações permitem. Antes disso, é necessário compreender o contexto de formulação desse projeto, permitindo reconhecer valores que estão ou já estiveram presentes no campus.

O urbanismo moderno é marcado pela setorização funcional da cidade e pela eficiência circulatória, em detrimento das qualidades locais. Do primeiro projeto urbano apresentado (Plano Voisin, estudo conceitual de Le Corbusier para Paris, 1923) ao seu marco simbólico de encerramento (demolição do conjunto habitacional Pruitt-Igoe, de Minoru Yamasaki, Missouri, 1972), observa-se a inversão da relação figura-fundo: o objeto do projeto deixa de ser o espaço livre e passa a ser o edifício, enquanto o fundo se torna um espaço contínuo e amorfo⁵. Buscava-se incorporar a natureza ao ambiente urbano, permeando entre edifícios e espaços abertos e associada à saúde do cidadão (Fig. 3). Contudo, essa natureza era abstrata: abundante no discurso, rara nas soluções projetuais.

Figura 3. Ville Radieuse (Le Corbusier, 1930). © land8.com, disponível em <https://www.archdaily.com.br/br/787030/classicos-da-arquitetura-ville-radieuse-le-corbusier>

Essa abstração resultou em espaços sem lugar, não apenas pela prioridade dada à setorização funcional, mas também pela base teórica moderna, apoiada na industrialização das técnicas e na internacionalização do mercado. Essas condições exigiam replicabilidade em massa, possível pela demanda construtiva do pós-guerra.

Ainda assim, reconhece-se a tentativa moderna de responder às questões urbanas por meio do projeto arquitetônico-urbanístico, contribuindo para a dissolução da fronteira entre interior e exterior⁶. Embora a crítica destaque a simplificação das dinâmicas urbanas, o modernismo foi o último momento em que arquitetos e urbanistas assumiram o desafio de enfrentar os problemas da cidade por meio do projeto. O urbanista moderno teve êxito nessa ação propositiva, ainda que baseado em leituras simplificadas da realidade. Já os urbanistas contemporâneos, ao evitarem essa armadilha, voltaram-se a leituras mais específicas diante do excesso de informações, produzindo não mais uma visão abstrata, mas fragmentada⁷.

A teoria moderna europeia encontrou no Brasil terreno fértil de experimentação. Contudo, faltavam aqui áreas e recursos para grandes projetos urbanos. Obras modernas coexistiam com edificações ecléticas, neoclássicas e coloniais, inseridas na malha urbana e nos espaços livres preexistentes. Somaram-se a isso a natureza exuberante, enfatizada por Le Corbusier em seus croquis (Fig. 4), que resistia próxima às cidades e condições climáticas muito distintas das europeias, resultando em uma arquitetura moderna própria, com qualidades particulares nos espaços livres que gerava.

Amplificou-se, no Brasil, a dissolução entre interior e exterior. Entre os fatores desse êxito podem ser citados: (1) heranças tipológicas anteriores que emulavam essa continuidade, como pátios internos avarandados coloniais e varandas frontais neoclássicas; (2) a presença marcante da natureza tropical, enfatizada por Le Corbusier; e (3) condições climáticas que exigiam maior ventilação natural e proteção solar.

Figura 4. Plano de Le Corbusier para o Rio de Janeiro (1929). © Fondation Le Corbusier.

Houve também diferenças tecnológicas: enquanto a construção em massa europeia se apoiou em sistemas industriais pré-fabricados, no hemisfério sul predominavam técnicas tradicionais e mão de obra barata. Tal condição inviabilizou a industrialização massiva no Brasil, favorecendo experimentações formais e plásticas⁹. A produção moderna brasileira dialogou ainda com o anseio de afirmação de uma identidade nacional. Escritores, artistas plásticos e músicos pregavam a “antropofagia” do espírito moderno europeu, associando-o ao repertório artístico nacional. Assim, a síntese das artes almejada pelos modernos encontrou campo fértil, exemplificada no uso de murais em azulejaria — tradição portuguesa reinterpretada com motivos nacionais e padrões abstratos modernos.

Outra particularidade do modernismo brasileiro foi a atuação de Roberto Burle Marx, reconhecido como o maior paisagista moderno e responsável por instituir um paradigma projetual que reverbera até hoje. Sua produção uniu domínio técnico, intenção estética e busca por uma identidade nacional, valorizando espécies tropicais em composições plásticas e ecológicas complexas. Seus jardins incorporavam um viés ecológico e pedagógico, distinto dos espaços livres utópicos corbusianos (Fig. 5).

Burle Marx atingiu a síntese das artes com a técnica e elevou o projeto da paisagem a categoria central do modernismo nacional, criando soluções específicas para a arquitetura e para o sítio em que se inseriam⁹. Seus jardins operam como transição entre a racionalidade geométrica da arquitetura e a organicidade da natureza, situando a arquitetura moderna em um solo não mais abstrato, lacuna recorrente nos desenhos de Le Corbusier. Trata-se de um projeto de paisagem brasileira capaz de ambientar a arquitetura racional moderna a um território tropical em transformação.

Figura 5. Cactário da Madalena, Praça Euclides da Cunha (Recife, 1935). © Sítio Roberto Burle Marx.

4. O ESPAÇO URBANO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA

A qualidade de um espaço livre decorre dos elementos que o conformam: a arquitetura e paisagismo. A crítica ao espaço livre moderno surge porque ele raramente foi um objetivo central do projeto.

Após a revisão bibliográfica, realizou-se a análise dos espaços livres da CIDUNI, considerando o recorte (Fig. 6) composto por: um edifício do PGO projetado por Jorge Moreira (JMM); o edifício da Faculdade de Letras

(FL, década de 1970), parcialmente executado; e o edifício inacabado da Extensão Acadêmica (EA), previsto para a Decania do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. O recorte inclui também um dos jardins de Burle Marx na CIDUNI, igualmente parcial e em avançado estado de arruinamento. O foco esteve na identificação de valores inerentes ao projeto dos espaços livres e/ou atribuídos posteriormente, justificando a presença de valor cultural na CIDUNI além de seu uso institucional e dos bens tombados.

Figura 6. Planta de Situação da área analisada. © Leonardo Santos, 2025.

Comparando o Plano Geral de 1956 (primeiro com o JMM em implantação efetiva) e o Plano de 1978 (que introduz a proposta para Letras), nota-se poucas alterações nas vias. O foco era o desenho dos edifícios implantados em um grande parque, prática moderna já identificada. O primeiro plano apresenta baixa ocupação e edifícios com torres sobre embasamento, posteriormente substituídos por construções mais baixas e maior taxa de ocupação. Há também a mudança do modelo de superquadras, com vias periféricas e internas de menor escala, para um modelo mais tradicional, marcado pela presença massiva de estacionamentos.

No Plano Diretor UFRJ 2010–2020, que orientou o projeto da EA, previu-se ocupação ainda maior (Fig. 7). Buscou-se adensar a quadra e valorizar o espaço livre voltado para a baía, estabelecendo pouca relação com preexistências. Destaca-se que, durante sua elaboração (década de 2000), apenas os jardins de Burle Marx eram tombados (o JMM seria tombado em 2016).

A análise demonstra que os espaços livres não foram propriamente objeto de projeto na CIDUNI, exceto no paisagismo do JMM. A sucessão de planos parcialmente construídos pouco contribuiu para criar espaços livres com qualidades significativas (Fig. 8).

Figura 7. Conjunto da Extensão Acadêmica. © PD-UFRJ/2010-2020

Figura 8. Paisagismo de Burle Marx, com o JMM ao fundo. © Leonardo Santos, 2025.

Na condição atual, os efeitos desse processo são evidentes. Os desenhos seguintes revelam um problema de escala: edifícios distantes e isolados dentro das quadras, sem elementos que qualifiquem essas distâncias, geram espaços subutilizados (Fig. 9 e 10).

A avaliação dos espaços livres conformados pelos edifícios evidencia outro problema: o modelo de pátios fechados da FL. Embora o JMM também possua pátios internos, seus pilotis frontais criam qualidades espaciais e possibilidades de apropriação distintas. Algo semelhante ocorre na EA, porém de forma menos eficiente devido à implantação em alas concêntricas, com centro fechado e pilotis laterais onde se preveem rampas. Contudo, qualquer relação entre esses espaços é inviabilizada pelas grandes distâncias e pela configuração da FL. Seus pavilhões criam diversos pátios, porém quase todos são fechados e têm pouca permeabilidade

física e visual. As duas exceções — pátios abertos — voltam-se apenas para o JMM, e um deles foi bloqueado pela Biblioteca.

Figura 9. Planta de Situação e Fachadas da área analisada. © Leonardo Santos, 2025.

Figura 10. Cortes esquemáticos. © Leonardo Santos, 2025.

Quanto às características de piso, observa-se na quadra do JMM um projeto de revestimento e plantio que qualifica os espaços. No restante, prevalecem extensos campos de grama (Fig. 11). Soma-se a isso a ausência de padrão nos revestimentos e a falta de planejamento das circulações, sem hierarquia, lógica ou critérios, sendo especialmente crítico o caminho que contorna a Biblioteca (Fig. 12).

Figura 11. Em destaque, planos pavimentados. © Leonardo Santos, 2025.

Figura 12. Trilha entre os edifícios. © Leonardo Santos, 2025.

6. RESULTADOS

Para consolidação e valorização de um patrimônio cultural urbano, é necessário valor intrínseco tanto nos objetos isolados quanto nos espaços livres que os conectam, locais da efetiva relação urbana entre os objetos e os habitantes.

O urbanismo moderno falhou no projeto de solo. Buscava-se por eficiência de circulação e melhores condições ambientais urbanas, porém o foco era o projeto dos edifícios e, quando muito, o desenho das vias e quadras. A produção brasileira, entretanto, é singular: empregaram-se estratégias modernas, como terraços-jardim e pilotis, agregando-se complexidade na relação entre o privado/arquitetura e o externo/urbano, além da atuação de Burle Marx, uma excepcionalidade referenciada até no paisagismo contemporâneo.

Ao avaliar a presença dessas singularidades nos projetos dos espaços livres da CIDUNI, observou-se que, mesmo com os projetos de Jorge Moreira e Roberto Burle Marx, a realidade atual está distante da qualidade necessária para considerar esses espaços como portadores de valores singulares. Destaca-se que os êxitos se devem justamente ao projeto inicial, sendo os planos posteriores responsáveis por grande parte dos problemas, sem uma proposta efetiva para consolidar e qualificar os espaços livres existentes.

Contudo, considerando:

- a) a função social da universidade, portadora de benefícios para toda a população metropolitana;
- b) os casos notáveis já reconhecidos; e
- c) o inegável valor histórico da CIDUNI,

Considera-se que, mesmo que a realidade atual não contribua para o processo de patrimonialização do campus universitário como patrimônio urbano, a qualificação dos espaços livres contribuiria significativamente para a melhoria da vida universitária, devendo ser um compromisso da instituição.

NOTAS

¹ Carlos Santos, "Preservar não é tomar, renovar não é pôr tudo abaixo", Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, org. Maria Costa; Maria Silva (Niterói: Eduff, 2017 [1986]), 59-60.

² Françoise Choay, A Alegoria do Patrimônio (Edições70, 2014 [1992]).

³ Ulpiano Menezes, "A cidade como bem cultural: áreas envoltórias e outros dilemas: equívocos e alcance da preservação do patrimônio ambiental urbano", Patrimônio: atualizando o debate, org. Victor Mori [et al] (São Paulo: IPHAN, 2006).

⁴ Donato Mello Jr., "Um campus universitário para a cidade", Arquitetura Revista, v.2 (Julho 1985) p.52-73.

⁵ Flávio Ferreira, "Do modernismo à contemporaneidade", em Arquitetura e Movimento Moderno, ed. Cêça Guimaraens (Rio de Janeiro: PROARQ, 2006).

⁶ Sophia Telles, "Arquitetura modernista: um espaço sem lugar", em Textos Fundamentais sobre a história da arquitetura moderna brasileira - Parte 1, ed. Abílio Guerra (São Paulo: Romano Guerra, 2010 [1983]).

⁷ Bernardo Secchi, Primeira Lição do Urbanismo (São Paulo: Perspectiva, 2015 [2000]).

⁸ Telles, "Arquitetura modernista: um espaço sem lugar", 33-34.

⁹ César Floriano, "Roberto Burle Marx: Jardins do Brasil, a sua mais pura tradução", Esboços: Histórias Em Contextos Globais, v.13, n.15 (Novembro 2007).

REFERÊNCIAS

- Choay, Françoise. A alegoria do património. 2. ed. Lisboa: Edições70, 2014 [1992].
- Ferreira, Flávio. "Do modernismo à contemporaneidade". Em *Arquitetura e Movimento Moderno*, org. Guimaraens, Cêça, 91-99. Rio de Janeiro: PROARQ, 2006
- Floriano, César. (2007). Roberto Burle Marx: Jardins do Brasil, a sua mais pura tradução. *Esboços: Histórias Em Contextos Globais*, v.13, n.15 (Novembro 2007), 11–24.
- Mello Jr., Donato. "Um campus universitário para a cidade". *Arquitetura Revista: Cidade Universitária*, v.2 (Julho 1985): 52-73.
- Meneses, Ulpiano. "A cidade como bem cultural: áreas envoltórias e outros dilemas: equívocos e alcance da preservação do patrimônio ambiental urbano". Em *Patrimônio: atualizando o debate*, organizado por Victor Mori [et al], 33-76. São Paulo: IPHAN, 2006.
- Santos, Carlos. "Preservar não é tomar, renovar não é pôr tudo abaixo". Em *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Sementes urbanas*, org. Costa, Maria; Silva, Maria, 234-247. Niterói: Eduff, 2017 [1986].
- Secchi, Bernardo. *Primeira Lição do Urbanismo*. 2ª reimpressão da 1ª edição. São Paulo: Perspectiva, 2015 [2000].
- Telles, Sophia. "Arquitetura modernista: um espaço sem lugar". Em *Textos Fundamentais sobre a história da arquitetura moderna brasileira. Parte 1*, org. Guerra, Abílio, 23-34. São Paulo: Romano Guerra, 2010 [1983].

BIOGRAFIA

Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2011-2017). Mestre pela Pós-Graduação em Projeto e Patrimônio da UFRJ. Atua como Arquiteto Coordenador da Coordenação de Preservação de Imóveis Tombados do Escritório Técnico da Universidade, onde realiza vistorias, projetos e obras de restauração dos imóveis tombados da UFRJ, entre eles o edifício Jorge Machado Moreira (sede da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo).